

ALOQA KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING O'ZIGA XOS JIHLTLARI

Parpiyeva Malika Muxamadjonovna

TATU, Menejment va marketing kafedrası assistenti

Annotatsiya. Ushbu aloqa korxonalarining innovatsion faoliyatida raqamli iqtisodiyotga o'tishning o'ziga xos jihatlari, uning iqtisodiy mohiyati hamda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati masalalari yoritilgan. Raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalarga asoslangan, elektron biznes, elektron tijorat bilan bog'langan, raqamli tovar va xizmatlar ishlab chiqarayotgan va taqdim etayotgan iqtisodiy faoliyatdir. Bunda iqtisodiy xizmat va tovarlar uchun hisob-kitoblar elektron pul orqali amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, elektron, internet, tarmoq, texnologiya, innovatsiya, rivojlanish, resurs, aloqa, talab, axborot, kommunikatsiya, platforma, jarayon, xizmatlar, faoliyat, infratuzilma, dinamika, segment, klassik, tahlil, ko'rsatkich, telekommunikatsiya, ijtimoiy-iqtisodiy, reyting, parametrlar, ko'nikmalar, statistik, mobil aloqa, baza, stansiya, kontent, kapital, innovatsion jarayon, ishlab chiqarish omillari, innovatsion strategiya, innovatsion tadbirkorlik.

Аннотация. Особенности перехода к цифровой экономике в инновационной деятельности этих предприятий коммуникация, а также значение цифровых технологий в развитии цифровой экономики. цифровая экономика – это экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом, электронной коммерцией, производством и предоставлением цифровых товаров и услуг. При этом расчеты за экономические услуги и товары осуществляются с помощью электронных денег.

Ключевые слова: цифровой, экономика, электронный, интернет, сет, технология, инновация, развитие, ресурс, коммуникация, спрос, информатсия, коммуникация, платформа, протсес, услуги, деятельность, инфраструктура, динамика, сегмент, классика, анализ, индикатор, телекоммуникация, сотсиально- экономический, рейтинг, параметры, навыки, статистика, мобилная связь, база, станция, контент, капитал, инновационный протсес, факторы производства, инновационная стратегия, инновационное предпринимательство.

Abstract. The specific aspects of the transition to the digital economy in the innovative activities of these communication enterprises, and the importance of digital technologies in the development of the digital economy. Digital economy is an economic activity based on digital technologies, connected with e-business, e-commerce, producing and providing digital goods and services. In this case, payments for economic services and goods are made through electronic money.

Keywords: Digital, economy, electronic, internet, network, technology, innovation, development, resource, communication, demand, information, communication, platform, process, services, activity, infrastructure, dynamics, segment, classic, analysis, indicator, telecommunication, social- economic, rating, parameters, skills, statistic, mobile communication, base, station, content, capital, innovation process, factors of production, innovation strategy, innovation entrepreneurship.

Hozirgi kunda aloka korxonalarining innovatsion faoliyatida raqamli iqtisodiyot sharoitlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish hamda turli tizimlarni boshqarish masala va muammolariga bag'ishlangan ushbu maqola hozirgi paytda tezkorlik bilan rivojlanayotgan va bir qancha shov-shuvlarga sabab bo'layotgan raqamli iqtisodiyot hamda uning tarkibiy qismi bo'lgan innovatsion texnologiyalar sohasiga bag'ishlangan hamda uning infratuzilmasini atroflicha tavsiflab beradi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsion jarayon tushunchasi bir qator mamlakatlarning iqtisodiy nazariyasi va amaliyotida paydo bo'ldi. Bu raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot sohasida inqilob va iqtisodiyotning globallashuv jarayonlarini tezlashtirish bilan ajralib turadi. Ulardan foydalanish samaradorligi ortib borayotgan bilimga aylantirildi va ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar tobora kengayib bormoqda. Bozor sub'ektlarining faoliyatida raqamli transformatsiyalarning asosiy omili raqamli madaniyatni rivojlantirishdan iborat. Raqamli iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishi ishlab chiqarish kompleksi, inson uchun hayot va qulaylikni ta'minlaydigan mahsulot va xizmatlarni yaratadigan ishlab chiqarish tizimi bo'lib, u yerda ma'lum bir kiber-jismoniy (kiberfizicheskaya) tizim paydo bo'ladi. Fikrimizcha, raqamli iqtisodiyot innovatsion rivojlanishi bu yangi ishlab chiqarish kompleksi insonlar uchun qulayliklarni ta'minlaydigan mahsulot va xizmatlarni yaratadigan virtual muhit bo'lib, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda iqtisodiy ishlab chiqarish tizimi sanaladi.

Aloka korxonalarining innovatsion faoliyatida raqamli iqtisodiyot sharoitlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, innovatsion rivojlanishiga bo'lgan qiziqish jamiyat va iqtisodiyotda ro'y bergan jiddiy o'zgarishlar tufayli sezilarli darajada o'sdi. Zamonaviy texnologiyalar va platformalar mijozlar, hamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni minimallashtirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni qisqartirishga yordam berdi, shuningdek, o'zaro muloqotni yanada tez va oson yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratdi. Natijada tarmoq resurslariga asoslangan, raqamli yoki elektron iqtisodiyot paydo bo'ldi. «Raqamlashtirish» so'zi aslida yangi atama bo'lib, innovatsion boshqaruv va ish yuritish jarayoniga IT yechimlarning jalb etilishini, buning samarasi o'laroq esa internet buyumlardan tortib, elektron hukumatgacha bo'lgan barcha tizimlarda axborot texnologiyalarini qo'llashni aniqlashdan iboratdir.

Iqtisodiyot va jamiyatning "raqamlashtirish" jarayoni (ingliz tilida – digitization ya'ni, raqamlashtirish, ba'zan esa digitalization ya'ni raqamlashtirilishi ma'nosini bildiradi) haqida gapirganda, birinchi navbatda, terminologiyaga aniqlik kiritish kerak. Eng keng ma'noda "raqamlashtirish" jarayoni, odatda, raqamli texnologiyalarni keng qo'llash va assimilyatsiya qilish tashabbusi bilan boshlangan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishni anglatadi.

Raqamli iqtisodiyot tushunchasiga bir qator ta'riflar berilgan. Jumladan, professor V.Ivanov "Raqamli iqtisod – haqiqatimizni to'ldiradigan virtual muhit," deb ta'rif bergan. Professor D.Kungurovning fikricha, "raqamli iqtisod" atamasiga ikkita – klassik va an'anaviy yondashish mavjud. Raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiyotning va elektron tovar va xizmatlar eksklyuziv domen tavsiflovchi raqamli iqtisodiyot: birinchi yondashuv "klassik" deb nomlanib, klassik misollar – teletibbiyot, masofaviy ta'lim, dori-darmonlarni sotish (filmlar, televizorlar, kitoblar va boshqalar). Ikkinchi yondashuv: "raqamli iqtisod" ilg'or raqamli texnologiyalardan foydalangan holda iqtisodiy ishlab chiqarishdir. M.L. Kalujskiy raqamli iqtisodiyot – iqtisodiy internet faoliyati, shuningdek, shakllari, usullari, vositalari va uni amalga oshirish aloqa muhitidir, deb ta'riflagan. Manbalarda keltirilishicha "Raqamli iqtisodiyot" iqtisodiyotning bunday turi ma'lum darajada amalda ishlaydigan turdagi model hisoblanadi.

Aloka korxonalarining innovatsion faoliyatida raqamli iqtisodiyot sharoitlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, raqamli iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishi – bu ishlab chiqarish kompleksi, inson uchun hayot va qulaylikni ta'minlaydigan mahsulot va xizmatlarni yaratadigan ishlab chiqarish tizimi bo'lib, u yerda ma'lum bir kiber-jismoniy (kiberfizicheskaya) tizim paydo bo'ladi. Fikrimizcha, raqamli iqtisodiyot innovatsion rivojlanishi bu yangi ishlab chiqarish kompleksi insonlar uchun qulayliklarni ta'minlaydigan mahsulot va xizmatlarni yaratadigan virtual muhit bo'lib, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda iqtisodiy ishlab chiqarish tizimi sanaladi.

Raqamli iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishiga bo'lgan qiziqish jamiyat va iqtisodiyotda ro'y bergan jiddiy o'zgarishlar tufayli sezilarli darajada o'sdi. Zamonaviy texnologiyalar va platformalar mijozlar, hamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni minimallashtirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni qisqartirishga yordam berdi, shuningdek, o'zaro muloqotni yanada tez va oson yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratdi. Natijada tarmoq resurslariga asoslangan, raqamli yoki elektron iqtisodiyot paydo bo'ldi. «Raqamlashtirish» so'zi aslida yangi atama bo'lib, innovatsion boshqaruv va ish yuritish jarayoniga IT yechimlarning jalb etilishini, buning samarasi o'laroq esa internet buyumlardan tortib, elektron hukumatgacha bo'lgan barcha tizimlarda axborot texnologiyalarini qo'llashni ko'zda tutadi.

Iqtisodiyotning raqamli segmentiga tegishli bosh manba – tranzaksiya sektorining o'sishidir. Rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich YaIMning 70 foizdan ortiq miqdorni tashkil etib, davlat boshqaruvi, konsalting va informatsion xizmat ko'rsatish, moliya, ulgurji va chakana savdo, shuningdek xizmatlar sohasini (kommunal, shaxsiy va ijtimoiy) birlashtiradi. Iqtisodiyot diversifikatsiyasi va dinamikasi qanchalik yuqori bo'lsa, mamlakat ichida va tashqarisida noyob axborotlar aylanmasi shunchalik ko'p, milliy iqtisodiyotlar ichida axborot trafigi esa shu qadar salmoqli bo'ladi. Shu bois ishtirokchilar soni ko'p va IT xizmatlar keng tarqalgan bozorlarda raqamli iqtisodiyot jadal sur'atlarda rivojlanadi. Ayniqsa, bu – transport, savdo, logistika va shu singari internet bilan faol ishlovchi sohalarga cheksiz qulayliklar yaratadi. Ayrim tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ularda elektron segmentning ulushi YaIMning 10 foiziga yaqinlashib, 4 foiz aholi bandligini ta'minlaydi. Eng ahamiyatlisi, bu ko'rsatkichlar barqaror tarzda o'sib boradi. Shubhasiz, raqamli iqtisodiyotning samaradorligiga nafaqat axborot texnologiyalarining qamrovi va infratuzilmaning mavjudligi, balki ishbilarmonlik muhiti, inson kapitali va muvaffaqiyatli boshqaruv instrumentlari kabi standart iqtisodiy mezonlar ham ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, iqtisodiy taraqqiyot aynan ularga tayanadi, bu esa ushbu mezonlarning raqamli iqtisodiyot rivojlanishida avvalgiday muhim o'rin tutishini bildiradi.

Shuningdek, raqamli iqtisod rasmilashtirilishi mumkin bo'lgan barcha narsani qamrab olishi mumkin, ya'ni mantiqiy sxemalarda namoyon bo'ladi. Hayotning o'zi esa bu "narsalarni" ishlab chiqarish, tarqatish, almashtirish va iste'mol qilish tizimiga aylantirishga imkoniyat yaratadi. Xaqiqatdan ham insonning ruhiy haqiqatida joylashgan dunyoning virtual qismidan oldin ishlab chiqarish kuchi bo'lmagan, yangi g'oyalar va mahsulotlar yaratilgan muhit emas edi.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlanishidagi raqamli texnologiyalarning iqtisodiy statistik ko'rsatkichlari, raqamli iqtisodiyotni rivojlanishi va uning iqtisodiy mohiyati hamda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati va masalalari tahlil qilindi.

Raqamli iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishi – bu iqtisodiy faoliyatning bevosita axborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlantirilishi bilan bog'liq bo'lgan raqamli ma'lumotlar vositasida tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish samaradorligini oshirishga

yoʻnaltirilgan elektron, internet, tarmoq va virtual iqtisodiyot koʻrinishidagi ijtimoiy-iqtisodiy tizimi muammolarni oʻrganishda tahlil va sintez usulidan foydalanildi. Raqamli iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishidagi raqamli texnologiya faoliyati yaqindan oʻrganildi va maʼlumotlar bazasi yigʻildi. Toʻplangan maʼlumotlar asosida kuzatish va iqtisodiy tahlilni qiyoslash, tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi uslublardan samarali foydalanildi. Maqolada ilmiy abstraksiyalash, tahlil va sintez, tadqiqot ishiga oid qarashlarni, fikrlarni tahlil qilishda induksiya va deduksiya usullari keng qoʻllanildi.

Ushbu tadqiqot maʼlumotlari rasmiy manbalardan olinib, taniqli iqtisodchi olimlarning iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsiyalarning roli boʻyicha ilmiynazariy qarashlarini qiyosiy tahlil qilish, xorij tajribalarini umumlashtirish va mamlakatimizda erishilayotgan yutuqlar boʻyicha olingan natijalarga tayangan holda innovatsion tadbirkorlikni oʻrganishga erishildi.

Biroq bugungi kunda rivojlangan davlatlarda raqamli iqtisodiyotni sohasi joriy etilib, ushbu mamlakatlar iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishini taʼminlanmoqda. Bu texnologiya respublikamizga ham tadbir qilinib, ayniqsa jahon iqtisodiyotining globalashuvi va texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida Oʻzbekistonning iqtisodiy taraqqiyotiga oʻz taʼsirini oʻtkazadi va qabul qilinayotgan meʼyoriyhuquqiy hujjatlar bilan bogʻliq boʻladi.

Bu borada davlat boshqaruvi tuzilmalarini yanada takomillashtirish, raqamli iqtisodiyotni joriy etish va rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish, qulay investitsiya muhitini yaxshilash, shuningdek, 2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasini amalga oshirish borasida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi.

Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak maʼnaviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish borasida boshlagan ishlarimizni jadal davom yettirish va yangi, zamonaviy bosqichga koʻtarish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi va taklifi bilan 2020 yilga “Ilm, maʼrifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”, deb nomlandi.

Bu yil 2020 yil raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish boʻyicha tub burilish yili boʻldi. Yaqin yillar ichida respublikada raqamli industriyani jadal rivojlantirish, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, 2017 – 2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasidagi belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining ““Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni qabul qilindi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi PQ-4699- son “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish choratadbirlari toʻgʻrisida”gi qarori qabul qilindi hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi PF-6079-son Farmoniga asosan, “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasi qabul qilindi. Xususan, strategiyani amalga oshirish doirasida keng miqyosdagi chora-tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilgan.

Raqamli iqtisodiyotga oʻtish va mazkur tizimli iqtisodiyotni rivojlantirish asosiy ustuvor vazifa boʻlib qaraldi. Chunki, taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini chuqur egallash lozim. Bu esa iqtisodiy yuksalishga erishish imkoniyatini taʼminlaydi. Buning uchun barcha sohalarga axborot texnologiyalarini qoʻllash taqozo etiladi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida respublikamizning “Xalqaro axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish indeksi” boʻyicha 2019 yilda 8-pogʻonaga koʻtarilganligi aytib oʻtilgan. Bu pogʻonani yanada koʻtarish

uchun barcha vazirlik va idoralar, korxonalar raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishlari lozim. Hamda raqamli iqtisodiyotni shakllantirish uchun infratuzilma, mablag' va mehnat resurslari talab qilinadi. Shu bois, raqamli iqtisodiyotga faol o'tish kelgusi besh yil ichida to'liq amalga oshiriladi va davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biriga aylanadi.

Raqamli iqtisodiyot sohasidagi islohotlarning chuqurlashishi natijasida sohani maqsadli rivojlantirishga qaratilgan vakolatli organ belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi raqamli iqtisodiyotni joriy etish va rivojlantirish sohasida vakolatli organ hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot raqamli texnologiyalarga asoslangan, elektron biznes, elektron tijorat bilan bog'langan hamda raqamli ko'rinishga ega bo'lgan tovar va xizmatlar ishlab chiqarayotgan va taqdim etayotgan iqtisodiy faoliyat turidir. Bunda iqtisodiy xizmat va tovarlar uchun hisob-kitoblar bevosita elektron pul orqali amalga oshiriladi.

Raqamli iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishi – mamlakat doirasida iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, "yangi iqtisodiyot" yoki "vebiqtisodiyot" kabi zamonaviy atamalar bilan ham ifodalanadi. Bu tushuncha yangi tushuncha bo'lib, unga bevosita yangicha yondashish va ijodiy qarashni taqozo etadi.

Raqamli iqtisodiyot raqamli kommunikatsiyalar, axborot texnologiyalari yordamida olib boriladigan iqtisodiyot hisoblanib, bir qator afzalliklarga ega bo'ladi. Ya'ni, bu orqali avvalo yashirin iqtisodiyotga barham beriladi. Sababi, barcha operatsiyalar elektron ro'yxatdan o'tadi va natijada tizimning samarali va shaffof bo'lishiga erishiladi. Aniqroq qilib aytganda, yirik muammo bo'lgan korrupsiyaning oldi olinadi hamda ishlab chiqarishda yangi axborot texnologiyalarning qo'llanilishi tufayli mahsulot va xizmatlarning tannarxi pasayadi.

Aloka korxonalarining innovatsion faoliyatida raqamli iqtisodiyotga o'tishning o'ziga xos jihatlari – yo'qdan boshlab yaratilishi lozim bo'lgan boshqacha iqtisodiyot emas, balki yangi texnologiyalar, platformalar va biznes modellari yaratish va ularni kundalik hayotga joriy qilish orqali mavjud iqtisodiyotni yangicha tizimga ko'chirish deganidir. Raqamli iqtisodiyotning belgilari ma'lum bo'lib, u quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi:

- yuqori darajada avtomatlashtirilganlik darajasi;
- elektron hujjat almashinuvining amalga oshirilishi;
- buxgalterlik va boshqaruv tizimlarining o'zaro elektron integratsiyalashuvi;
- ma'lumotlar elektron bazalarining mavjudligi;
- CRM (mijozlar bilan o'zaro munosabat tizimi) mavjudligi;
- korporativ tarmoqlarning rivojlanishi va undan foydalanish.

Raqamli iqtisodiyotning bir qator qulayliklarga ega bo'lib, u quyidagilar bilan ajralib turadi:

- to'lovlar uchun xarajatlar qisqaradi;
- tovar va xizmatlar haqida ko'proq va tezroq ma'lumot olinadi;
- raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari yuqori bo'ladi;
- fidbek (iste'molchi fikri)ni tez olish hisobiga tovar va xizmatlar jadal takomillashtiriladi;
- tezroq, sifatliroq va qulayroq imkoniyatlarga ega bo'ladi.

Raqamli iqtisodiyot insonlarning turmush darajasini sezilarli darajada oshirib, bu uning asosiy foydasi bo'lib hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot korrupsiya va "qora iqtisodiyot"ning asosiy kushandasidir. Chunki, raqamlar hamma narsani muhrlaydi, xotirada saqlaydi va zarur paytda ma'lumotlarni tez taqdim etishga ko'maklashadi. Bunday sharoitda ixtiyoriy biror-bir ma'lumotni

yashirish, yashirin bitimlar tuzish, u yoki bu faoliyat haqida to‘liq axborot berib bo‘lmaydi va kompyuter barchasini namoyon qilib ko‘rsatadi.

Tizimni aldash imkonining yo‘qligi sababli ma’lumotlarning ko‘pligi va tizimliliigi yolg‘on va qing‘ir ishlarga yo‘l bermaydi. Natijada, “iflos pullarni” yuvish, mablag‘larni o‘g‘irlash, samarasiz va maqsadsiz sarflash, oshirib yo yashirib ko‘rsatish imkoni qolmaydi. Bu esa iqtisodiyotga qonuniy mablag‘lar oqimini oshiradi, soliqlar o‘z vaqtida va to‘g‘ri tartibda to‘lanadi, budjet taqsimoti ochiq bo‘ladi, ijtimoiy sohaga yo‘naltirilgan mablag‘lar o‘g‘irlanmaydi, maktablar, kasalxonalar va yo‘llarga ajratilgan pullar to‘liq yetib boradi.

Mamlakatimizda zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish, elektron davlat xizmatlarini ko‘rsatishning yaxlit tizimini yaratish, davlat organlarining aholi bilan muloqot qilishining yangi mexanizmlarini joriy etish yuzasidan izchil ishlar olib borilmoqda.

Yurtimizda 2020 yil “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb e’lon qilingani ham bejiz emas. Joriy yilda axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida bir qator yirik loyihalar amalga oshirildi.

2020 yil 28 aprel kuni “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Prezident qarori qabul qilindi. Hujjatga muvofiq, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligida raqamli iqtisodiyot bilan shug‘ullanadigan yaxlit tizim yaratildi.

Shu bilan bir qatorda, O‘zbekiston Respublikasida mamlakatning jadal raqamli rivojlanishini ta’minlash, hududlarda raqamli tafovutni bartaraf etish, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, aholi va tadbirkorlik sub’ektlariga qulay davlat xizmatlarini ko‘rsatish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Raqamli O‘zbekiston – 2030”** strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilindi.

Bunda, 2020–2022 yillarda hudud va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish doirasida, aholi punktlarini Internet tarmog‘iga ulash darajasi, shu jumladan keng polosali ulanish portlarini **2,5 milliongacha** ko‘paytirish, **20 ming** kilometr optik tolali aloqa liniyalarini qurish va mobil aloqa tarmoqlarini rivojlantirish orqali, keng polosali mobil aloqa qamrov darajasini **95 foizga** yetkazish belgilandi.

Yuqorida ko‘rsatilgan hujjatlarda belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida, “O‘zbektelekom” AK tomonidan 2020-yilda mamlakat operatorlari va provayderlariga ko‘rsatiladigan telekommunikatsiya xizmatlari narxlarini pasaytirishga qaratilgan qator loyihalar amalga oshirildi

Viloyat markazlarigacha – 400Gbit/s.gacha (2 barobarga)

Tuman markazlarigacha – 40 Gbit/s.gacha (4 barobarga)

1- Rasm. Transport tarmogining o'tkazuvchanlikga asosiy stansiyalarini ulash qobiliyati oshirilganligi.

2- Rasm. Barcha ma'lumotlar IP tarmog'i orqali tunnel orqali uzatiladi.

IP-transport xizmatlari bo'yicha "Ma'lumotlarni uzatish magistral va multiservis tarmoqlarini kengaytirish" loyihasi doirasida "O'zbektelekom" AK tomonidan amalga oshirilgan ishlar natijasida, joriy yilda transport tarmog'ining o'tkazuvchanlik qobiliyati viloyat markazlarigacha **2 barobarga (400 Gbit/s. gacha)**, tuman markazlarigacha esa **4 barobarga (40 Gbit/s. gacha)** oshirilgan. (1.2 - rasmlar)

Mazkur loyiha bo'yicha ishlarning asosiy qismi yakunlanganligi munosabati bilan, **2021-yil 1-yanvardan transport kanallarini ijaraga berish xizmati joriy narxini 2 barobarga arzonlashtirilmoqda.**

Transport tarmog'i o'tkazuvchanlik qobiliyatini kengaytirish va narxlarini arzonlashtirish operator va provayderlarning respublikamizning chekka hududlarida faoliyatini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi.

Har bir foydalanuvchi uchun xizmat narxini arzonlashtirish, barcha toifadagi abonentlar uchun xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Xususan, 2020-yil noyabr oyidan operator va provayderlarga xalqaro paketli kommutatsiya markazi (XPKM) orqali taqdim etiladigan 1 Mbit/s tezlikdagi kanal narxi oldingi tariflarga nisbatan 20 % ga arzonlashtirilib, 45 022 so'm deb belgilandi.

- hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning turli sohalarida 400 dan ortiq axborot tizimlari, elektron xizmatlar va boshqa dasturiy mahsulotlarni joriy etish;

- 587 ming nafar kishini, shu jumladan "Bir million dasturchi" loyihasi doirasida 500 ming nafar yoshlarni qamrab olish orqali kompyuter dasturlash asoslariga o'qitishni tashkillashtirish;

- iqtisodiyotning real sektori tarmoqlaridagi korxonalarda boshqaruv, ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha 280 dan ortiq axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish;

- hududlarda hokimlar, davlat organlari va tashkilotlar xodimlarining raqamli savodxonligini va malakasini oshirish, ularni axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi bo'yicha o'qitish uchun tegishli oliy ta'lim muassasalarini birlashtirish hamda ularning 12 ming nafar xodimini axborot texnologiyalari sohasida o'qitish.

Umuman olganda, raqamli sektorni shakllantirish va samarali rivojlantirish borasida davlat tomonidan chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Shunga asosan, elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy qilinib, elektron to'lovlar rivojlanadi va elektron tijorat sohasida normativ-huquqiy baza yaratiladi.

Xulosa.

Bugungi kunda aloqa korxonalarining innovatsion faoliyatida raqamli iqtisodiyotga o'tishning o'ziga xos jihatlari va raqamli iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishida raqamli texnologiyalar ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha jabhalariga kirib bordi va uning ko'lami kundan-kun kengayib bormoqda. Globallashuv sharoitida raqamli iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish nafaqat alohida iqtisodiy tizimlar, balki umumdavlat darajasidagi vazifaga aylandi. Shuni hisobga olgan holda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim va sog'liqni saqlashda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Yuqoridagilarni hisobga olib, raqamli iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishi, raqamli texnologiyalarni qo'llash va ulardan foydalanish, ularning mavjudligi va sifati, tayyorgarlik bosqichlari va rivojlanishning turli darajasini oshirishga alohida e'tibor berish kerak.

Raqamli iqtisodiyotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) paydo bo'lishi va tarqalishi global iqtisodiyotga shu qadar ta'sir ko'rsatdiki, yangi bir hodisa – raqamli iqtisodiyot paydo bo'ldi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'siri ostida odamlarning turmush tarzi o'zgarib boshladi, foydalanuvchilar o'rtasidagi aloqalar o'zgardi – turli jug'rofiy mintaqalar, faoliyat sohalari va boshqalardagi odamlar o'rtasida aloqa o'rnatish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu raqamli iqtisodiyotning asosi bo'lgan axborot aloqalarining jadal o'sishi. Raqamli texnologiyalarning ta'siri global miqyosda ham, mahalliy darajada ham seziladi. Raqamli iqtisodiyot yangi ishlab chiqarishlarning kombinatsiyasi sifatida global iqtisodiyotning tez o'sib borayotgan qismidir. Yangi texnologiyalar yaxshi tashkil etilgan xo'jalik yurituvchi subektlar faoliyatining ba'zi jihatlari o'zgartiruvchi ta'sir ko'rsatadi, bu asosan ishlaydigan mexanizmlarni – aloqa vositalarini yoki sanoat mashinalarini raqamli yoki raqamli mexanizmlarga almashtirish, shuningdek, ularni yanada modernizatsiya qilishdan iborat.

Raqamli iqtisodiyot shuni ko'rsatadiki bir vaqtning o'zida keng sohalarda rivojlanmoqda va cheklangan miqdordagi kompaniyalar tomonidan, ularga maxsus vakolatlar va resurslar berilgan bo'lsa ham, odatda qurilmaydi. Shuning uchun raqamli iqtisodiyotda asosiy rolni kuchli tadbirkorlik va innovatsion yondashuvga ega bo'lgan xususiy biznes egallashi, davlat esa xususiy tashabbus uchun infratuzilma va sharoit yaratishi bilan shug'ullanish kerak.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha davlat o'z rolini muvaffaqiyatli uddalamoqda, bu erishilgan natijalar va yaqin istiqbolga mo'ljallangan ulkan maqsadlardan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гужин А.А., Гужина Г.Н. Материальные интересы в системе экономического роста// Московское научное обозрение. 2012. № 12-1. С. 6
2. Гужина Г.Н. Социально-экономическая сущность и принципы формирования системы стратегического управления//Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2009. № 6 (11). С. 141.

3. Назаршоев Н.М., Гужина Г.Н., Гужин А.А., Ежкова В.Г. Стратегия развития бизнеса как инструмент управления конкурентоспособностью// Инновации и инвестиции. 2016. № 4. С. 90-92.

4. Петрухина Е.В., Гужин А.А., Величко Н.Ю., Нижарадзе Л.Д., Волкова А.В., Овешникова Л.В. Современные теории менеджмента, Орёл, 2014. - 110 с.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2020-yil 21-yanvardagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga va Senetiga Murojaatnomasi. <http://turkiston.uz> (murojaat sanasi: 16.03.2020)

6. Абдурахманова Г.И., Вишневский К.О., Волкова Г.Л. , Гохберг Л.М. и др. Индикаторы цифровой экономики: 2018 : статистический сборник /.; И60 Нас. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЕ, 2018. – 268 с. – 300 экз. – ИСБН 978-5- 7598-1770-3.

7. Parpieva Malika Muxamadjonovna. Davlat statistika qo‘mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон журнали. 2022 йил, 2-сон “ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ”

8. Parpieva Malika Muxamadjonovna. Davlat statistika qo‘mitasi huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutining “O‘zbekiston statistika axborotnomasi” ilmiy elektron jurnali. 2022 yil, 3-son “RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING ROLI”.